

USO DE ARDUINO COMO ALTERNATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL CICLISMO URBANO

GARCÍA NEGRETE – Víctor Manuel; CUEVAS VALENCIA – Rene E.
victorgarcia@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx;

Resumen

El ciclismo urbano motiva a la utilización de la bicicleta con fines ecológicos y como medio de transporte, por el congestionamiento del tránsito vehicular. Sin embargo, los accidentes también afectan a este conjunto de personas por factores diversos como: la imprudencia de muchos conductores, la falta de señalización visual o la ausencia de carriles exclusivos para ciclistas en las calles de la ciudad. Existen diversas tecnologías que pueden servir como soporte para el diseño e implementación de dispositivos de seguridad que aporten protección y cumplan con funciones visuales de direccionamiento. No obstante, al realizar una comparativa de análisis para tales tecnologías que son comercializadas en el mercado, ante el proyecto Arduino propuesto como alternativa de uso, el cual resultó ser la mejor opción para el desarrollo de estos dispositivos. Se consideraron ciertos aspectos de estudio como: tecnología, características, eficiencias, deficiencias y costo aproximado, para llegar a tal conclusión. El software y hardware del proyecto Arduino, es factible para solventar la prevención de accidentes viales contra los ciclistas urbanos, ya que todo el dispositivo es de bajo costo y su programación es fácil de aprender, además de poder llevar a cabo su implementación en entornos reales.

Arduino, Ciclismo Urbano, Hardware, Software

Abstract

Urban cycling motivates the use of the bicycle for ecological purposes and as a means of transport, lately due to traffic congestion. However, accidents also affect this group of people due to various factors such as: the imprudence of many drivers, the lack of visual signage or the absence of exclusive lanes for cyclists in the city streets. There are various technologies that can serve as support for the design and implementation of security devices that provide protection and fulfil visual routing functions. However, when carrying out an analysis comparison for such technologies that are commercialized in the market, the Arduino project proposed as an alternative for use, resulted in Arduino being the best option for the development of these devices. Certain aspects of study were considered as: technology, characteristics, efficiencies, deficiencies and approximate cost, to reach such a conclusion. The software and hardware of the Arduino project is feasible to solve the prevention of road accidents against urban cyclists, since all its hardware is low cost and its programming is easy to learn, in addition to being able to carry out its implementation in real environments.

Arduino, Urban Cycling, Hardware, Software

Introducción

Este trabajo está orientado para atender una necesidad social que compete al ciclismo urbano. El ciclismo urbano es el conjunto de acciones de la sociedad organizada que buscan mejorar situaciones sociales, ambientales, económicas y de salud a través del uso de la bicicleta (BICIREDMX, 2016).

Actualmente, los accidentes de tránsito ocurren con mayor frecuencia y en cualquier momento del día, aunque se puede mencionar que hay un número considerable de accidentes suscitados en el ciclismo en horarios de poca visibilidad. Las causas son distintas, sin embargo, una de las más destacadas es por la imprudencia de algunos automovilistas; ya sea por manejar en un estado inconveniente o por distracción.

Para analizar la problemática abordada es necesario mencionar algunos datos. México ocupa el séptimo lugar mundial, y el tercero en Latinoamérica, en muertes por accidentes viales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con 24,000 decesos en promedio al año como se muestra en la figura 1, además que es la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 19 años y la quinta entre la población en general (Hernández, 2019).

figura 1. Grafica de ranking sobre accidentes viales

Nota: elaboración propia, (García 2020)

Asimismo, cada año arroja 1.25 millones de muertes atribuidas a lesiones causadas por el tránsito, y de estas un 4% corresponde a ciclistas, lo que representa que anualmente alrededor de 50,000 fallezcan en todo el mundo por esta causa. Se ha documentado que en algunos países de bajos y medianos ingresos este porcentaje podría ser mayor (Muro, Mendoza y Pérez, 2017).

Por este motivo, a nivel comercial se han elaborado algunos productos que permiten mayor seguridad de tránsito para el ciclista, por ejemplo, el proyecto Aura, un sistema de luces colocadas en las ruedas de la bicicleta que utiliza una tecnología dínamo de buje, la cual genera energía eléctrica con la fuerza del pedaleo (Jiménez, 2011). Hövding, es un casco de protección ligero que utiliza una tecnología airbag (bolsa de aire antigolpeo) en combinación con otras (Azcona, 2012) y Guanver, un guante con retrovisor para ciclistas que utiliza tecnología mecánica (Camós, 2012).

No obstante, este tipo de dispositivos tienen algunas limitaciones tecnológicas que no cubren con el panorama de prevención visual a la hora de su uso en un entorno real, además de generar un costo elevado al adquirirlos, por el hecho de su comercialización. Esto hace que algunos ciclistas no puedan obtenerlos por falta de recursos económicos suficientes.

Arduino es una tecnología de hardware y software libre, de bajo costo y de programación sencilla para la creación de prototipos electrónicos fáciles de realizar (Arduino, 2019). Por lo tanto, lo que se aborda en esta investigación descriptiva es un enfoque de conocimiento de la tecnología en el entorno del ciclismo urbano para la prevención de accidentes viales. Todo esto a

raíz de la falta de ciclo vía o señalización visual, se emplea con la recopilación de información general del proyecto Arduino y su uso en trabajos existentes orientados al ciclismo urbano, ya que se realiza un análisis comparativo con productos comercializados. Esto da como resultado un mejor entendimiento del porque Arduino es una buena opción en la creación de dispositivos electrónicos que permitan solventar la problemática expuesta.

Metodología

Para desarrollar esta metodología se consideran las siguientes fases:

El análisis bibliográfico: se realiza a partir de la lectura selectiva, comprensiva, y crítica de libros y artículos científicos a fin de obtener contenido teórico, conceptos y datos relevantes del proyecto Arduino.

El análisis documental: se basa en una investigación documental referente a los proyectos que han sido desarrollados e implementados con ayuda de la tecnología Arduino y que han sido orientados al ciclismo urbano.

El análisis comparativo: se realiza un estudio comparativo a partir de los dos casos analizados, para obtener una conclusión.

1. Análisis Bibliográfico

Proyecto Arduino

Nació en el año 2005, en el Instituto Italiano de Diseño Interactivo Ivrea, una escuela donde los estudiantes centraban sus experimentos en la interacción con dispositivos, muchos de ellos basados en microcontroladores (Panigua, 2011) (Gibb, 2010). Sus creadores son el zaragozano David Cuartielles, ingeniero electrónico y docente de la Universidad de Malmo, Suecia y Massimo Banzi, italiano, diseñador y desarrollador Web (Cuartielles, 2009). Su primer prototipo de Arduino se muestra en la

figura 2, el cual fue realizado en su momento para efectos educativos.

Arduino surge de una necesidad, la de contar con un dispositivo para utilizar en clase, que fuera de bajo costo, que funcionara bajo cualquier sistema operativo y que contara con documentación adaptada a gente que quisiera empezar de cero (Panigua, 2011) (Sarik y Kymissis, 2010). Con el paso del tiempo, se ha definido al Proyecto Arduino como una plataforma de hardware libre para la creación de prototipos electrónicos fáciles de realizar (Arduino, 2019).

figura 2. Primer prototipo de Arduino.

fuelle: extraída de (Arduino, 2019)

Beneficios de Arduino

De acuerdo con (Cuartielles, 2009) (Gibb, 2010), algunas características y beneficios se pueden describir de la siguiente manera:

- **Hardware y software de libre acceso:** Tanto el modo en que se ensambla la placa (hardware) como el código fuente del programa Arduino (software) son de acceso público. Esto quiere decir que cualquiera puede usarlo y/o mejorarlo.
- **Funcionamiento multiplataforma:** el funcionamiento del hardware y del software se puede lograr en distintos sistemas operativos.
- **Socialmente colaborativo:** la comunidad Arduino se desarrolla y enriquece a partir del trabajo con la

placa, de la experimentación, de la producción de conocimiento en torno a ella, y estas habilidades se comparten dentro de la comunidad, pudiendo cualquier persona tener acceso a ellas.

- Programación sencilla: programar la placa es muy sencillo y accesible, y la ayuda por parte de la comunidad lo hace aún más fácil.
- Bajo costo: el único costo de la placa es por sus componentes, ya que no debemos pagar el costo de la licencia de su creador, por el hecho de ser libre.

Versiones

Existen variedad de placas o tarjetas Arduino dependiendo del tipo de conectividad hacia nuestra computadora y acordes a las necesidades de cada usuario, ejemplo de ello se muestra en la figura 3. También existe la posibilidad de crear nuestra propia tarjeta, ya que nos otorgan los diseños y pasos necesarios para lograrlo (Arduino, 2019).

figura 3 Placa Arduino UNO
fuente: extraída de (Arduino, 2019).

Programación

El software de Arduino es un entorno de desarrollo integrado de código abierto que está basado en Processing lo que hace fácil escribir código y cargarlo en la placa (ver figura 4). Funciona en los sistemas operativos de Windows, Mac OS X y Linux. Como es parte de Java, la sintaxis es parecida y de fácil uso. Arduino está basado en C y soporta todas

las funciones del estándar C y algunas de C++. Se tiene variables, tipos de datos, constantes, estructuras de control (Herrero y Sánchez, 2015).

figura 4 Entorno de Desarrollo Arduino.

Nota: elaboración propia, García 2020.

2. Análisis Documental

Implementación de Arduino

En la actualidad con el objetivo de mejorar la seguridad del ciclista, así como, la comodidad y facilidad a la hora de realizar maniobras, promoviendo la utilización de la bicicleta, se puede llegar a un análisis de estudio para la integración de distintos elementos para la obtención de un producto. Un producto que permita servir como método de prevención de accidentes viales, enfatizando mayormente en aquellos horarios con poca visibilidad.

Aunque existen diferentes tecnologías hoy en día, el proyecto Arduino cumple con los requerimientos para desarrollar este tipo de dispositivos de seguridad. Arduino cumple con una excelente versatilidad: simplifica el proceso de trabajar con microcontroladores, hardware y software ampliable de código abierto multiplataforma, su entorno de desarrollo es simple y directo y sobre todo es de bajo costo (Silvi, 2016). El desarrollo de este tipo de dispositivos requiere de cierto conocimiento en electrónica y computación, Arduino tiene la flexibilidad para el aprendizaje rápido y eficiente, ya que la programación es fácil de entender cuando ya

se ha trabajado por lo menos con el lenguaje de programación C o C++.

Es importante señalar que, a nivel social, la contribución de este tipo de tecnología ha impulsado a muchos desarrolladores a crear sus propios prototipos o proyectos. El ciclismo urbano ha sido un entorno en el cual, muchos de ellos han aportado ideas innovadoras que solventan las necesidades del ciclista, sin ser comercialmente expuestos. Como ejemplo de ello, podremos destacar los siguientes:

- Airduibag: Es un proyecto creado y pensado para mejorar la seguridad de los ciclistas en horarios nocturnos. Es una mochila con la que se puede avisar el cambio de dirección de camino del ciclista, mediante una pantalla de LEDs colocada en la mochila, las ordenes de la mochila se dan desde un joystick colocado en el manillar de la bicicleta. Sus creadores son los franceses Michaël D'Auria y Stéphane De Graeve. Su funcionamiento es simple, al mover el mando, el ciclista puede indicar las funciones de giro, alto o prevención (Arduibag, 2019). El dispositivo está construido en torno a un Bluno (Arduino con conexión Bluetooth integrada, puede servir también un Arduino Uno con Bluetooth) y una pantalla de LEDs.
- Chaqueta de Ciclismo Interactiva: creada por Ahmed Mujtaba Chang, la chaqueta cuenta con señales de giro que se pueden activar con simples gestos de las manos. También viene con LEDs delanteros y traseros para mantener visible al ciclista en todo momento. Para realizar este proyecto se ocupó una placa Arduino UNO o LilyPad, dos acelerómetros, luces LED, y algunos otros componentes

para completar este proyecto (Mujtaba, 2019).

- MarkVI Omega: es un casco especializado en brindar protección, seguridad y comodidad a los ciclistas urbanos a falta de señalización o mejor educación vial por parte de los automovilistas, creado por el usuario Raszim del Project Hub Arduino (Raszim, 2018). Este proyecto fue realizado con la ayuda de una placa Arduino UNO, sensores, leds y acelerómetro. Todo esto sirve para ejecutar funciones de direccionamiento o prevención, usualmente llamadas intermitentes.

3. Análisis Comparativo

Se realizó un análisis comparativo que diera como resultado, aquella tecnología eficiente para la creación de dispositivos que brinden seguridad y prevengan accidentes en el ciclismo urbano. Para desarrollar el objetivo, se tomaron en cuenta los productos comerciales mencionados y los implementados con Arduino, partiendo de dos temáticas:

1. Señalización visual por medio de luminosidad
2. Protección y seguridad del ciclista urbano

Asímismo, se tomaron en consideración un conjunto de aspectos de estudio, los cuales son: tecnología de desarrollo, características, eficiencias, deficiencias y costo aproximado.

En la tabla 1 se observa la comparativa de productos que toman en cuenta la temática del uso de señalización visual por medio de luminosidad en horarios nocturnos que permiten mayor seguridad al ciclista urbano.

Tabla 1

Comparativa Dinamo vs Arduino

Producto	Tecnología de desarrollo	Características
Proyecto Aura	Dinamo de buje	Colocación de lámparas LED en las llantas de la bicicleta con ayuda de un dinamo generador de energía eléctrica.
Arduibag	Arduino Bluno	Mochila con funciones de cambio de dirección mediante una pantalla de Leds, controlados por un joystick colocado en el manillar de la bicicleta.
Eficiencias	Deficiencias	Costo Aproximado
Luminosidad por medio de la fuerza del pedaleo.	Mala ubicación de las señales luminosas, visualización solo de costado y no es seguro bajo la lluvia.	\$ 3,245.00
Funciones de dirección, seguro bajo la lluvia y con una buena ubicación para ser visualizada.	Se debe accionar por medio de un joystick.	\$ 2,678.51

Nota: elaboración propia, García 2020

uso de casco para protección y seguridad para el ciclista urbano, en las calles de la ciudad.

Tabla 2

Comparativa Airbag vs Arduino:

Producto	Tecnología de desarrollo	Características
Hövding	Airbag	Casco de protección ligero que activa una bolsa de aire anti golpeo.
MarkVI Omega	Arduino UNO	Casco especializado en brindar protección, seguridad y comodidad.
Eficiencias	Deficiencias	Costo Aproximado
Estética, comodidad y ligereza, tecnología de protección anti golpeo (bolsa de aire).	Costo elevado por su tecnología y no cuenta con señalización visual.	\$ 6,406.99
Señales visuales con funciones de dirección y prevención, comodidad, protección y seguridad.	No es seguro bajo la lluvia.	\$3,756.75

Nota: elaboración propia, García 2020.

En la tabla 2 se observa la comparativa de productos que toman en cuenta la temática del

Resultados

El estudio analítico de esta investigación dio como resultado que el Proyecto Arduino es una tecnología alternativa factible, para la creación de dispositivos de seguridad que sean útiles en la prevención de accidentes en el ciclismo urbano, dadas sus características y facilidades en comparación con otras.

Esto se sostiene por medio del análisis comparativo mencionado con anterioridad, en el cual, el aspecto más importante a considerar de la tecnología Arduino es su bajo costo. En la figura 5 se muestra la comparativa realizada entre la tecnología Dinamo y Arduino de dispositivos que operan bajo la temática de la señalización visual por medio de luminosidad. Se puede observar la diferencia de costos, demostrando que el producto realizado con Arduino es más accesible o tiene un bajo costo de producción.

figura 5. Gráfica comparativa de costos Tecnología Dinamo vs Arduino.

Nota: elaboración propia, (García 2020)

De la misma manera en la figura 6, se muestra la comparativa realizada entre la tecnología Airbag y Arduino, dando como resultado a Arduino como la tecnología factible y de bajo costo para la creación y desarrollo de dispositivos que operen bajo la

temática de la protección y seguridad del ciclista urbano.

figura 6. Gráfica comparativa de costos Tecnología Airbag vs Arduino.

Nota: elaboración propia, (García 2020)

Arduino es una tecnología de software y hardware libre que permite la creación fácil de circuitos electrónicos, enfocados a la señalización visual por medio de luminosidad y a la protección y seguridad del ciclista urbano. Se puede deducir que los materiales y las placas de esta tecnología son de bajo costo, llegando a ser una buena opción a la hora de optar por un desarrollo e innovación tecnológica.

Tanto un desarrollador experimentado con Arduino o simplemente algún aficionado, puede hacer uso de sus cualidades, puesto que la programación es simple y sencilla para llevar a cabo la tarea deseada, cumpliendo con las necesidades del ciclista urbano.

Discusión

Puede existir cierta limitación en la investigación al ser de tipo informativa o expositiva, ya que sólo se pretendió dar un panorama acerca de la tecnología Arduino para ser una alternativa para la creación de dispositivos de seguridad en el ciclismo urbano. Sin embargo, se llegó a un resultado notorio a partir de la comparación realizada hacia los productos comerciales que se encuentran en el mercado, demostrando que se puede considerar Arduino como tecnología de desarrollo.

Para la obtención de mayores resultados en torno a la ejecución de un proyecto que aborde una solución de la problemática expuesta, se debe llegar a un método de experimentación el cual consista en el diseño, creación e implementación de un dispositivo de prevención y seguridad para el ciclista en un entorno real.

A su vez, se podría llegar a utilizar otro tipo de tecnología más sofisticada, pero con la variable de ser costosa.

Conclusiones

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones:

Arduino ofrece la oportunidad de diseñar dispositivos de seguridad de bajo costo y de acceso libre al público para desarrolladores experimentados o aficionados que ocupen de tal tecnología en un entorno real como el ciclismo urbano.

A comparación de otras tecnologías, Arduino permite la libertad de conocer su diseño, información para su estudio, manipulación y aplicación de tareas requeridas, modificación, contribución de ideas y distribución de los proyectos.

Con este trabajo, se pretende impulsar una nueva forma de prevención de accidentes en el ciclismo urbano con el uso de la tecnología, a la vez directa o indirectamente, se fomenta el cuidado del medio ambiente, la actividad física, la convivencia social y la reducción de costos en el transporte.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo al Programa Educativo en el que me encuentro inscrito, Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), el cual se encuentra dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).

Referencias

- Arduibag (2019). Arduibag: a connected backpack for bike riders!. URL: <http://www.arduibag.com/connected-backpack-for-bike-riders/>
- Arduino (2019). Plataforma Arduino. URL: <http://www.arduino.cc/es/>
- Azcona, I. (2012). Hövding, seguridad para ciclistas sin olvidar la estética. URL: <http://sportics.es/hovding-tecnologia-de-seguridad-para-ciclistas-urbanitas-sin-olvidar-la-estetica/>
- BICIREDMX. (2016). ¡Arriba la Bici! Guía para el activismo ciclista. Red Nacional de Ciclismo Urbano de México, Campaña Hazla de Tos. Guadalajara: BICIREDMX.
- Camós, J. (2012). Guanver, un guante con retrovisor para ciclistas. URL: <http://www.circulaseguro.com/seguridad-activa/guanver-un-guante-con-retrovisor-para-ciclistas>
- Cuartielles, D. (2009). ¿Qué es Arduino?. URL: <http://proyectoarduino.wordpress.com/?que-es-arduino/>
- Gibb, A. (2010). New media art, design, and the arduino microcontroller: a malleable tool. New York, E.U.A.: Thesis for the degree of Master of Science Theory, Criticism and History of Art, Design and Architecture, School of Art and Design Pratt Institute, 2010.

- Hernández, F. (2019). México, tercer país latinoamericano en muertes por accidentes viales. Centro Urbano. <https://centrourbano.com/2019/06/25/mexico-tercer-pais-muertes-accidentes/>
- Herrero J. y Sánchez, J. (2015). Una mirada al mundo arduino. Revista Tecnología y Desarrollo. Escuela Politécnica Superior. Universidad Alfonso X el Sabio. 28691, Villanueva de la Cañada (Madrid). Recuperado de: <http://www.uax.es/publicacion/una-mirada-al-mundo-arduino.pdf>.
- Jiménez, I. (2011). Proyecto Aura: Un sistema de luces para la seguridad del ciclista. Recuperado de: <http://monkeyzen.com/2011/05/proyecto-aura-un-sistema-de-luces-para-la-seguridad-del-ciclista>.
- Mujtaba, A. (2019). Interactive Jacket for Cyclists. Recuperado de: <http://www.mujtabachang.com/interactive-jacket-for-cyclists.html>.
- Muro, V. A., Mendoza, M., Vera J., y Pérez R. (2017). Análisis de las lesiones causadas por el tránsito sufridas por ciclistas en México. Gaceta Médica de México. Edición 153. Pág. 653-661. Recuperado de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2017/gm176b.pdf>.
- Panigua, S. (2011). Arduino, la revolución silenciosa del hardware libre. Recuperado de: <http://www.sorayapaniagua.com/2011/03/14/arduino-la-revolucion-silenciosa-del-hardware-libre/>.
- Raszim (2018). MarkVI Omega. URL: <https://create.arduino.cc/projecthub/raszim/markvi-omega-dcdee8>.
- Sarik, J. y Kymissis, I. (2010). Lab Kits Using the Arduino Prototyping Platform. Washington, DC. E.U.A., Columbia University, 2010.
- Silvi, E. (2016). Acamica: Ventajas y desventajas de Arduino. Disponible en: <https://edgardosilvi.wordpress.com/2016/02/29/acamica-ventajas-y-desventajas-de-arduino/>.